

Основные подходы оценки эффективности социальной системы

Абиров М.С., к.социол.н., доцент кафедры социологии и политологии
Инг.ГУ, г.Магас

Аннотация. Как известно, специфика проблемы оценки социальной эффективности государственного управления и его структуры в современной России обуславливается переходным характером нынешней российской общественной жизни.

Самым общим и важным критерием качества управления является степень достижения поставленной цели. Применительно к социальной эффективности государственного управления эта цель формулируется как реальное построение социального государства. Кроме этого "внешнего" критерия оценки, можно сформулировать "внутренние", общесистемные критерии качества. Они не устанавливают непосредственную связь между структурой и функционированием системы управления и достижением цели, но позволяют надеяться, что обладающая лучшими в смысле этих критериев характеристиками система будет более способна и к достижению своей цели. Кроме того, общесистемные критерии дают дополнительную, более детальную характеристику качества системы управления. К числу основных общесистемных критериев относятся:

1) сбалансированность; 2) устойчивость; 3) разнообразие; 4) использование обратных связей; 5) надежность; 6) эффективность; 7) адаптивность; 8) наличие эмерджентных свойств и другие.

Ключевые слова: общество, государственное управление, система, власть, эффективность развития, критерии, социальный, переходное общество, центр, регион, реформа, бюджет, программа.

Общеизвестно, чтобы оценить социальную эффективность системы государственного управления, необходимо руководствоваться определенными критериями оценки. В качестве основных можно выделить такие критерии как: общесистемные, к числу которых относятся сбалансированность, устойчивость, разнообразие, наличие обратной связи и т.д.

Как известно, специфика проблемы оценки социальной эффективности государственного управления и его структуры в современной России обуславливается переходным характером нынешней российской общественной жизни. Как считают Л.Гордон и Н.Плискевич, "нынешний кризис российского общества следует рассматривать в качестве многогранного исторического процесса, объективно обусловленного всем ходом развития страны, да и мировой цивилизации в целом. Тогда одновременный отказ от коммунистического выбора в России и странах Восточной Европы, глубокие реформы в Китае и во Вьетнаме, складывание тупиковых ситуаций на Кубе и в Северной Корее определяется не цепью случайностей, а проявлением общей закономерности. Во всех этих случаях речь идет о системном кризисе - кризисе в следствии перехода от одного общественного строя к другому. Такой кризис является всеобщим: экономическая составляющая играет в нем ничуть не большее значение, чем политическая, социальная, культурная, бытовая и т.п. Системный кризис означает наступление "смутного времени", когда колеблются, подвергаются пересмотру не отдельные элементы, а вся общественная система в целом".

Таким образом, речь идет о принципиально нестационарном, переходном режиме развития общественной системы, которая продолжается более двух десятилетий. В таких условиях очень трудно делать какие-либо заключения о характеристиках системы, поскольку ее поведение в нестационарном

режиме является непредсказуемым, и даже небольшое возмущение может привести к качественному изменению состояния системы. В определенном смысле задача исследования поведения системы в нестационарном режиме является некорректной, но от этого она не утрачивает актуальности: общество нуждается в анализе своего текущего состояния и рекомендациях по переходу в желаемое.

Самым общим и важным критерием качества управления является степень достижения поставленной цели. Применительно к социальной эффективности государственного управления эта цель формулируется как реальное построение социального государства. Кроме этого "внешнего" критерия оценки, можно сформулировать "внутренние", общесистемные критерии качества. Они не устанавливают непосредственную связь между структурой и функционированием системы управления и достижением цели, но позволяют надеяться, что обладающая лучшими в смысле этих критериев характеристиками система будет более способна и к достижению своей цели. Кроме того, общесистемные критерии дают дополнительную, более детальную характеристику качества системы управления. К числу основных общесистемных критериев относятся:

1) сбалансированность; 2) устойчивость; 3) разнообразие; 4) использование обратных связей; 5) надежность; 6) эффективность; 7) адаптивность; 8) наличие эмерджентных свойств и другие. [2:83]

Рассмотрим эти критерии более подробно.

1. **Сбалансированность.** Применительно к структуре государственного управления сбалансированность в первую очередь означает наличие сбалансированных, гармоничных отношений как в "горизонтальном" (между различными ветвями власти), так и в "вертикальном" (между различными уровнями власти) разрезе.

Традиционным образцом сбалансированности в "горизонтальном" аспекте является система "сдержек и противовесов", обеспечивающая условия для наиболее полной самореализации каждой из ветвей власти и в то же время - ограничения на пути чрезмерного усиления одной из ветвей.

В "вертикальном" аспекте речь идет о балансе центральной, региональной и местной власти в смысле разграничения их полномочий и предметов ведения, оптимального соотношения централизации и децентрализации, дополнения жесткой управленческой иерархии структурами фактического местного самоуправления.

С целью повышения сбалансированности традиционная матричная институциональная структура управления дополняется механизмами, обеспечивающими учет интересов менее влиятельных и многочисленных социальных групп и слоев. Ярким примером такого рода механизмов служит лоббирование, которое условно можно считать "диагональным" дополнением официальной матрицы структуры государственного управления.

Как свидетельствует анализ структуры российского государственного управления, она пока отличается не слишком высоким уровнем сбалансированности. Система "сдержек и противовесов" окончательно не сформировалась; взаимодействие ветвей власти (законодательной, исполнительной, судебной, президентской) зачастую определяется не стремлением к достижению общесистемных целей, а желанием решить краткосрочные узкогрупповые задачи. Наблюдается перекопс баланса сил в пользу президентской власти, что в российских условиях вызывает опасность слишком большой зависимости развития социально-политической системы от личности президента. Судебная власть еще не заняла подобающего должной эффективности ей места в обществе, что доказывается частым игнорированием судебных решений (вплоть до постановлений Конституционного суда) органами исполнительной власти (например, ситуация с институтом прописки). В отношениях между законодательной и исполнительной властью преобладает тенденция к разрешению спорных ситуаций путем маскируемой высокопарной политической фразеологией, а не с помощью конструктивных и цивилизованных компромиссов.

Далеко не в полной мере урегулировано и взаимодействие между федеральным центром, регионами и местным населением. Важнейший в системе "центр-регионы" с точки зрения требований сбалансированности аспект согласования интересов всех участвующих сторон зачастую игнорируется федеральными органами власти. В отношениях между центром и регионами можно обнаружить целую гамму вариантов: и традиционный патернализм на дотационной основе, и умеренное стремление к самостоятельности, и всеобъемлющие договоры о разграничении полномочий, больше напоминающие международные, и этно-территориальный сепаратизм. В ослабленной форме эти варианты несут негативу на уровне отношений между региональной администрацией и органами

местной власти.

Поскольку официальная структура управления не всегда обеспечивает желаемой эффективности решения социальных и экономических задач, то существенную роль играют не вполне легальные или вовсе криминальные, но достаточно легитимные и высокоэффективные механизмы теневой экономики. Теневая структура отчасти повышает сбалансированность структур государственного управления, но делает это в извращенной форме и в конечном итоге отдалает достижение целей социальной эффективности.

2. *Устойчивость.* Под устойчивостью социально-экономической системы понимается ее способность сохранять заданную траекторию развития при возмущениях со стороны внешней среды.

Принято различать два вида устойчивости: упругую (*resilience*) и жесткую (*stability*). При жесткой устойчивости система практически не обращает внимания на малые возмущения, но сильное возмущение может привести к ее полному разрушению; при упругой устойчивости система начинает реагировать уже при небольших возмущениях, но зато способна сохранить свою структуру и свойства при достаточно сильном воздействии.

Система государственной власти в силу своей громоздкости и еще частично сохраняющейся консервативности скорее склонна к жесткой устойчивости, и с этим связана большая опасность сильных государственных потрясений. В этом смысле можно интерпретировать крылатое высказывание В.И.Ленина "стена, да гнилая: ткни, и развалится".

К сожалению, в современной России отнюдь не перевелись любители такого рода "тыкания", чьи постоянные призывы к смене президента, правительства, повороту курса на 180 градусов, методам "жесткой руки", находящие все более широкую общественную поддержку в условиях ухудшения социально-экономического положения широких социальных слоев, могут представлять существенную угрозу для устойчивости государственного управления.

Устойчивостью могут обладать не только благоприятные, но и крайне нежелательные траектории общественного развития и соответствующие им формы государственного управления; а в условиях переходного, нестационарного режима даже малое возмущение способно при определенных условиях вызвать переход на новую траекторию развития. Поэтому следует быть очень осторожным при раскачивании государственной "лодки" и помнить, что при всем различии индивидуальных и групповых интересов у сидящих в этой лодке существует и общий интерес - доплыть до берега.

В этой связи представляются весьма важными любые мероприятия, позволяющие повысить устойчивость системы государственного управления; например, следует позитивно оценить попытку установления контакта между президентом Б.Ельциным и представителями ведущих российских финансово-промышленных групп.

3. **Разнообразие.** Один из основоположников современной кибернетики У.Росс Эшби сформулировал положение, согласно которому для успешной реализации целей управления сложность управляющей подсистемы должна соответствовать сложности объекта управления. Трудно переоценить сложность такого объекта управления, как общество; поэтому при рассмотрении проблем государственного управления высказанное положение приобретает особую актуальность.

Сложность управляющей системы определяется разнообразием ее структурных элементов, их взаимосвязей и применяемых механизмов управления. Характеристики сложности и разнообразия тесно связаны со свойствами устойчивости и сбалансированности, что подтверждается опытом изучения большого числа систем технической, биологической, экономической, социальной природы.

Применительно к социально-политической системе, помимо уже упоминавшихся вертикального и горизонтального аспектов разделения власти, существенную роль в повышении разнообразия играют многопартийность и политический плюрализм. В частности, наличие хорошо структурированных партий, выражающих интересы крупных и влиятельных социальных групп и слоев населения, позволяют направить социальную энергию по легальным каналам избирательных кампаний и парламентаризма, создать конструктивные политико-правовые механизмы разрешения конфликтов и достижения консенсуса.

Однако, идеи плюрализма и консенсуса, прошедшие в российском общественном сознании со времен М.Горбачева все традиционные стадии от удивления и неприятия до привычной обыденности, пока не в полной мере реализовались в их общепринятых цивилизованных формах. В России еще не сформировались подлинно центристские партии, что и не удивительно, поскольку отсутствует мощный средний класс, чьи интересы они должны выражать.

Амбивалентна позиция профсоюзов, также пока не прошедших до конца путь от "школы коммунизма" до подлинных выразителей интересов трудящихся, способных организовать диалог труда и капитала при участии государства.

На региональном уровне формирование политических партий еще менее выражено, а избирательные кампании в основном сводятся к личному соревнованию кандидатов (как, впрочем, во многом обстоит дело и на общенациональном уровне). В последнее десятилетие наметилась тенденция к непосредственному "хождению во власть" коммерсантов и руководителей крупных предприятий, чья принадлежность к той или иной партии во многом носит формальный характер; по-видимому, с точки зрения повышения разнообразия эту тенденцию следует оценивать как позитивную.

4. **Использование обратных связей.** Если рассматривать общество как кибернетическую систему (при всех ограничениях этого подхода), то необходимо выделить управляющую подсистему (государство) и управляемую подсистему (само

общество). Тогда воздействия государственного управления определяют прямую связь, а реакция общества - обратную. Принято различать положительную и отрицательную обратную связь, причем эти термины не носят оценочного смысла; отрицательная обратная связь означает, что первоначальный возмущающий импульс со временем затухает, а положительная - что он увеличивается и в предельном случае может привести к выходу системы из гомеостаза и ее разрушению.

С точки зрения управления обратная связь играет очень важную роль, поскольку позволяет выяснить, как изменяется состояние управляемого объекта в результате воздействия, и при необходимости внести определенные коррективы в управляющие алгоритмы.

Однако, обратная связь с населением никогда не была сильной стороной российского государственного управления. Наличие громоздкой иерархической пирамиды власти ведет к тому, что управляющие органы и персоны верхних уровней при принятии решений вынуждены руководствоваться очень обобщенными обзорами, содержащими как объективные (за счет прохождения большого числа инстанций и эффекта "испорченного телефона"), так и субъективные (обусловленные личными интересами чиновников различных уровней) искажения.

Важным индикатором качества обратной связи служит избирательная активность населения. Рост абсентеизма и склонность голосовать "против всех" или "от противного" свидетельствуют о недоверии населения к власти вообще и электоральным механизмам отстаивания своих интересов в частности.

С другой стороны, существенное значение имеют желание государственной власти донести до населения суть проводимой политики и применяемые при этом социальные технологии. Чем выше эффективность работы службы public relations, чем чаще власть использует разного рода консультативные процедуры при принятии решений, тем больше вероятность получить в ответ адекватную реакцию и поддержку населения. Несмотря на значительный ущерб, нанесенный политике реформ ее непродуманностью и недостаточной социальной эффективностью, потенциал общественной поддержки еще далеко не исчерпан, и распространение в обществе конструктивных общенациональных идей вполне может рассчитывать на возникновение петель положительной обратной связи.

Важным механизмом отрицательной обратной связи как средством саморегулирования социальной системы, демпфирования нежелательных эффектов должна служить система местного самоуправления, а в более широком плане - гражданское общество. Невозможно рассчитывать на вмешательство государственной власти в решение абсолютно всех социальных задач: их большая часть может и должна решаться на региональном и местном уровнях как бы автоматически, без политического "надрыва". Именно в таком ключе представляется

целесообразным рассматривать направление развития системы обратных связей социального управления.

5. **Надежность.** Свойство надежности обычно связывают со способностью системы продолжать выполнение своих функций при выходе из строя некоторых элементов системы. Из этого определения следует, что для обеспечения надежности требуется некоторая избыточность системы, наличие в ней резервных элементов, создающих запас прочности.

Конечно, применительно к системе государственного управления требования избыточности и резервирования не следует понимать в "лобовом" смысле: наличие двух министерств в одной и той же отрасли не позволит улучшить ее работу. Представляется, здесь следует иметь в виду, прежде всего, два аспекта: наличие взаимозаменяемости элементов системы управления и систему формирования кадрового резерва.

Возможность взаимозаменяемости является, в частности, одним из многочисленных следствий принципа разделения властей. Это особенно заметно для "вертикального" аспекта разделения, когда некоторая проблема (например, чрезвычайная ситуация) может сначала решаться усилиями местной власти, при неудаче - потребовать вмешательства региональной администрации и уж совсем в крайнем случае - участия федеральных властей.

Проблема формирования фактического кадрового резерва играет огромную роль в любой общественной системе и, особенно - в переходном обществе, где реализация программы реформ требует смены едва ли не всех парадигм социального, экономического, политического характера. В полной мере носителями этих новых парадигм могут стать только представители нового поколения, не "зараженные" предрассудками старого общества. В этой связи вызывает тревогу нынешнее состояние системы подготовки специалистов в области управления. Ю.Волков и И.Мостовая отмечают следующие недостатки этой системы:

- 1) ориентация на зарубежные методики и материалы, слабо подходящие к российской действительности;
- 2) упор на теоретические знания в ущерб практическим навыкам и опыту;
- 3) слабый охват послевузовского уровня образования, отсутствие эффективной стройной системы непрерывного образования.[3]

Отрицательной стороной принципа избыточности выступает дублирование функций, наличие ненужных параллельных структур управления. В значительной степени примером такого рода могут служить взаимоотношения между многими министерствами и ведомствами. Несмотря на бесконечные изменения в структуре правительства и попытки сокращения аппарата (например, недавние решения кабинета С.Кириенко), дублирование функций продолжает осложнять работу государственного аппарата. Надо отметить, что такого рода недостатки свойственны отнюдь не

только российской бюрократии и в какой-то степени представляют собой неизбежное зло, некую плату за сложность объекта управления.

6. **Эффективность.** В общем виде под эффективностью понимается соотношение между затратами и результатом. Отсюда ясно, что оценка эффективности применительно к рассматриваемой теме является нелегкой задачей, поскольку если оценить расходы на содержание государственного аппарата в принципе вполне возможно, то количественная оценка социальной эффективности государственного управления - проблема неясная даже в концептуальном плане.

Однако, качественные оценки здесь вполне возможны и приводят к малоутешительным выводам. Расходы на содержание государственного аппарата - величина примерно постоянная на данном историческом периоде, мало зависящая от политического режима. А вот что касается результатов, то не вызывает сомнений, что при всех положительных изменениях в политической сфере и создании определенных условий для экономического развития страны социальное положение подавляющего большинства населения ухудшилось. При этом на наш взгляд, наиболее опасным является не чисто экономическая составляющая, а именно социальные аспекты: последствия общесистемного кризиса в общественном развитии отсутствие чувства стабильности, резкое падение социального статуса, отчуждение, маргинализация. Все это служит питательной базой для распространения в обществе тоталитарных настроений.

Конечно, стремление нынешнего правительства сократить расходы и призывы к всемерной экономии государственных средств похвальны, но вряд ли сумеют существенно помочь делу. В каком-то смысле эти тенденции даже опасны, поскольку они ориентируют не на поднятие уровня жизни населения до уровня "богатого" правительства, а наоборот - фиксируют беспомощность правительства и его готовность разделять со своим населением "тяготы и лишения" переходного периода на протяжении неизвестно сколь долгого времени вместо того, чтобы пытаться это время максимально сократить.

Конечно, категория эффективности тесно связана с уже рассмотренными характеристиками качества государственного управления. Существует положительная корреляция между сбалансированностью и устойчивостью системы управления, с одной стороны, и ее эффективностью - с другой; а вот обеспечение надежности требует дополнительных затрат и может в определенных случаях вести к снижению эффективности управления.

7. **Адаптивность.** Свойство адаптивности характеризует способность системы к адекватной реакции на изменение внешних условий и играет тем самым очень важную роль в переходных обществах, когда окружающая среда и условия функционирования меняются постоянно.

Адаптивность тесно связана с устойчивостью системы (особенно в ее "упругом" варианте), а также

свойством гибкости, характеризующим готовность системы к изменениям. Здесь очень важную роль играет культурная составляющая общественной системы, "алертность" индивидов и общества в целом, а в особенности системы управления, выступающей как "передовой отряд" общества. В этом смысле, конечно, налицо несомненные положительные изменения по сравнению с советскими временами, когда положительный герой как раз должен был быть "несгибаемым", а обратной стороной политической стабильности была закостенелость государственных институтов.

Хорошим примером адаптивности может служить поведение Б.Ельцина и его штаба во время избирательной кампании 1996 года, когда им в очень короткие сроки удалось верно оценить положение дел, отказаться от ошибочной стратегии, выбрать правильную тактику и переломить в свою пользу казавшуюся безнадежной ситуацией.

Адаптивность связана с надежностью в том смысле, что наличие достойного кадрового резерва позволяет в нужный момент выдвинуться именно тем политикам и управленцам, которые могут справиться с новой ситуацией; кроме того, способность элементов системы к взаимозаменяемости также повышает ее "маневренность" и позволяет наилучшим образом отреагировать на изменения во внешней среде.

8. *Наличие эмерджентных свойств.* При правильном построении системы управления взаимодействие ее элементов усиливает их отдельные достоинства и позволяет получить так называемый эмерджентный эффект, характеризующий отличие системы от простой суммы составляющих ее элементов.

В частности, этот эффект позволяет объяснить хорошо известные из истории примеры победы небольших, но сплоченных и воодушевленных организаций над "превосходящими силами противника".

Применительно к российской системе государственного управления пока можно констатировать отсутствие положительного

эмерджентного эффекта, что объясняется, на наш взгляд, прежде всего уже упоминавшийся отсутствием сформулированной общенациональной идеи. Без такой идеи взаимодействие управляющих структур неизбежно развивается по схеме "лебедь, рак и щука".

Более того, несогласованность различных ветвей и институтов власти зачастую приводит к отрицательному эмерджентному эффекту, когда удачные и общественно полезные предложения одной из сторон тормозятся в угоду корыстным интересам другой. Несогласованность различных групп федерального и регионального уровня также могут приводить к подобным результатам (например, когда в результате борьбы банковских группировок страдают вкладчики). Именно с этих позиций целесообразно подходить и к анализу ситуаций во многих "горячих точках".

Приведенные рассуждения опять-таки демонстрируют взаимосвязь и взаимозависимость характеристик управления; в частности, получение положительного эмерджентного эффекта невозможно при отсутствии сбалансированности государственных институтов и их низкой эффективности.

Подводя итог рассмотрению общесистемных критериев качества социальной эффективности российского государственного управления, отметим следующее:

- существующая система управления в недостаточной мере отвечает вызовам, прежде всего, в кризисной ситуации;
- вместе с тем, в российском обществе существует значительный потенциал повышения качества и совершенствования структуры государственного управления.

Учет рассмотренных критериев может явиться полезным инструментом анализа институциональной и функциональной структуры управления и может быть рекомендован для дальнейшего использования и развития. [1]

Литература:

1. Абилов М.С. Социальная эффективность структуры государственного управления в России. Ростов-на-Дону, 2003.
2. Гордон Л.А., Плискевич Н.П. Развилки и ловушки переходного периода // Политические исследования. 1994. №4.
3. Волков Ю.Г., Мостовая И.В. Социология. М., 1998.